

**НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ: ПРОБЛЕМЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**NON-STANDARD FORMS OF EMPLOYMENT: PROBLEMS OF
DEFINITION AND LEGAL REGULATION**

ВАСИЛЬЕВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА,

студентка,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «РГУП».

ЧАКАЛА АМИНА ЭМИЛЕВНА,

студентка,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «РГУП».

VASILYEVA NATALIA YURIEVNA,

student,

The Crimean branch of the FSBEI HE “RSUJ”.

CHAKALAAMINAEMILYEVNA,

student,

The Crimean branch of the FSBEI HE “RSUJ”.

Научный руководитель: Гулевич Инесса Васильевна,

старший преподаватель,

Крымский филиал ФГБОУ ВО «РГУП».

Scientific supervisor: Gulevich Inessa Vasilyevna,

senior lecturer,

The Crimean branch of the FSBEI HE “RSUJ”.

В статье рассматриваются основные международные и внутригосударственные тенденции регламентации новых форм занятости. Автором проанализированы основные подходы к определению понятия нестандартных форм занятости, причин их возникновения и принятых государственных мер для урегулирования осуществления нестандартных форм деятельности. По результатам анализа автором выработаны предложения для усовершенствования законодательного механизма учета, соблюдения трудовых права и предоставления трудовых и социальных гарантий работникам, занятым на новых формах труда. Предложения будут способствовать повышению уровня законодательных гарантий в сфере труда.

The article discusses the main international and domestic trends in the regulation of new forms of employment. The author analyzes the main approaches to defining the concept of non-standard forms of employment, the causes of their occurrence and the state measures taken to regulate the implementation of non-standard forms of activity. Based on the results of the analysis, the author has developed proposals for improving the legislative mechanism of accounting, compliance with labor law and the provision of labor and social guarantees to employees engaged in new forms of work. The proposals will contribute to increasing the level of legislative guarantees in the field of labor.

Ключевые слова: нестандартные формы занятости, самозанятый, фриланс, труд, законодательные гарантии, государственное регулирование.

Key words: non-standard forms of employment, self-employed, freelance, labor, legislative guarantees, state regulation.

Актуальность темы исследования обусловлена активным развитием новых форм занятости в России, что определяет необходимость выявления основных направлений государственного регулирования, нормативного оформления и поддержки работников, работодателей в интересах развития экономики государства.

Проблема – неопределенность в понимании осуществления трудовой деятельности на новых формах занятости ведет к ущемлению трудовых и социальных прав

Материалы и методы. При подготовке исследования были использованы законодательная база, материалы международных организаций, данных официальных интернет-источников, научная литература. При написании исследования использовались методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнительно-правовой метод, метод юридического анализа.

Обзор литературы по теме. Для рассмотрения вопроса о регулировании новых форм занятости в Российской Федерации кратко рассмотрим международно-правовые тенденции в определении и регулировании такой занятости. Итак, Организация Объединенных Наций (далее – ООН) определяет новые формы занятости в широком смысле как трудовые отношения, организация трудовой деятельности или модели трудовой деятельности, которые либо возникли впервые в одной или нескольких юрисдикциях, либо по которым в последнее время наблюдается высокие темпы роста. Таким образом, новые формы занятости включают в себя как совершенно новые формы, так и трансформированные формы ввиду макроэкономических, законодательных и технологических изменений.

ООН с начала 2000-х годов выделяет следующие новые формы занятости: совместное использование наемного работника, совместное рабочее место, временное управление, разовая работа, мобильная работа на основе информационно-коммуникационных технологий, работа по ваучерам, работа по портфолио, краудворк (с 2020 года используется термин «платформенная работа»), коллаборативная занятость [9, с. 6, 10, 28].

Международная организация труда (далее – МОТ) периодически занимается исследованием вопросов соблюдения минимальных условий занятости на новом рынке, расширением правового определения статуса занятости и создания новых категорий. Также МОТ осуществляет деятельность в сфере определения новых видов занятости в форме принятия резолюций, издания справочных документов, проведения опросов.

Так, в 2015 году МОТ выступила с инициативой «Будущее сферы труда», которая включает и независимую Глобальную комиссию по вопросам будущего сферы труда. В рамках инициативы проводится научно-исследовательская работа для обеспечения благополучия работников, осуществляющих трудовую деятельность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По результатам проведенных МОТ исследований доля работников, занятых трудовой деятельностью в новых формах превышает 50% [10].

Особое внимание к осуществлению трудовой деятельности в новых формах с использованием средств телекоммуникации ООН обратило в период пандемии Covid-19. Данные обстоятельства на уровне ООН породили теоретические обсуждения новых форм занятости, в ходе которых было установлено, что в настоящее время не существует согласованной на международном уровне системы показателей, характеризующих характер трудовой деятельности, отсутствие и непоследовательность описания новых явлений и понятий «нестандартная», «нетипичная», занятость «фрилансство» [9, с. 30].

В Российской Федерации на современном этапе, по данным Росстата, распространение нестандартных форм занятости превысило 43% от общей структуры занятости населения в России. При этом количество граждан, осуществляющих деятельность в секторе неформальных форм занятости, постоянно возрастает [12].

Такое бурное осуществление трудовой деятельности в новых формах вызвано рядом причин, таких как:

- цифровизация всех сфер жизни;
- автоматизация и роботизация;
- демографические изменения (урбанизация, новые социальные роли и т.д.);
- становление «сетевого» общества;
- глобализация (экономическая, культурная, технологическая);
- экологизация (внимание к экологии, распространение экологических сфер в трудовой деятельности) [4, с.9-10].

Разнообразие трудовой деятельности, осуществляемой в новых формах, порождает необходимость законодательного определения понятия «нестандартные формы занятости». Попытку дать определение указанному понятию предпринял А.М. Колот, который указывал, что наиболее эффективно описать новые формы занятости в противовес традиционным моделям [6, с.96]. Исходя из такого подхода, новые формы занятости могут быть определены как формы организации взаимодействия между работником и работодателем, которые не могут быть отнесены к традиционной форме занятости.

Думается, что такое определение не является удачным, так как для его понимания необходимо определение традиционных форм занятости. Юридической характеристикой традиционной формы занятости является официальный трудовой договор [1] и возникающие впоследствии трудовые и непосредственно связанные с ними отношения. Исходя из этого, к правовому регулированию нетрадиционных форм можно отнести осуществление трудовой деятельности без официального трудового договора или дополнительную занятость. Это, в свою очередь, порождает нестандартное регулирование организации труда (свободный график, работа «вне офиса» и т.д.) и нестандартные формы социальной защиты, а именно ее отсутствие или сведение к минимуму в сравнении со стандартным уровнем [7, с. 59-60; 5, с. 423; 8, с. 321]. Как отмечает Г. Абуков, нестандартные формы занятости – это вид трудовой деятельности при осуществлении которой наступают общественно полезные последствия и создаются общественные блага, но при этом субъекты данного вида трудовой деятельности не находятся в трудовых отношениях. Исходя из этого определения, автор задается двумя вопросами – каким образом складываются трудовые правоотношения в таком случае при отсутствии трудового договора, как и кем гарантируются социально-трудовые права? [3].

Обозначенные аспекты привели к активизации законодательной деятельности с целью легального закрепления новых форм занятости и определения статуса лиц, осуществляющих трудовую деятельность в таких формах. Правовое регулирование нестандартных форм занятости активно началось с 2018 года с принятием Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» [2]. Данный закон заложил основу определения так называемых самозанятых граждан. Однако понятие самозанятых граждан закон не содержит, а определяет их как лица, облагаемые налогом на профессиональный доход.

Определение понятия самозанятости дается Социальным фондом Российской Федерации (далее – СФ РФ) и Федеральной налоговой службой Российской Федерации (далее – ФНС РФ) на своих электронных ресурсах. Так, СФ РФ определяет, что самозанятыми гражданами являются индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуаль-

ными предпринимателями [14]. ФНС РФ указывает, что самозанятыми лицами являются физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд [13].

Результаты и выводы. Таким образом, данный федеральный закон позволил создать механизм для легализации деятельности лиц, осуществляющих нестандартный труд, и обеспечить их социальную защищенность. Однако данный федеральный закон не внес ясности в определение понятия нестандартных форм занятости. Это обуславливает необходимость дальнейшего развития государственного регулирования и нормативного закрепления оформления трудовых и непосредственно связанных с ними отношений для лиц, осуществляющих трудовую деятельность в нестандартной форме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации от 07 января 2002 г. №1 (часть 1), ст. 3. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683.
2. Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». // Собрание законодательства Российской Федерации от 03 декабря 2018 г. №49 (часть 1) ст. 7494. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683.
3. Абуков Г. Нестандартные формы занятости как фактор изменения в трудовых правоотношениях. URL: https://zakon.ru/blog/2021/09/30/nestandartnye_formy_zanyatosti_kak_faktor_izmeneniya_v_trudovyh_pravoотношениях?ysclid=lfgx1gxzze227198238.
4. Аналитический обзор «Изменение форм занятости в современном мире: тренды, участники, практики». Национальный исследовательский Томский государственный университет. 2018. 26 с.
5. Забелина О.В., Майорова А.В., Матвеева Е.А., Сафонов А.С. Новые формы занятости в российской экономике как объект государственного регулирования // Экономика труда. 2018. №2. С. 419-432.
6. Колот А.М. Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации // Уровень жизни населения регионов России. 2013. №11. С. 93-101.
7. Котляров И.Д. Проблемы регулирования нестандартных форм занятости // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 2015. Том 6. №1. С. 54-66.
8. Морозова Д.Д. Перспективы правового регулирования нестандартных форм занятости, основанных на применении цифровых платформ // Молодой ученый. 2021. № 25 (367). С. 320-323.
9. Новые формы занятости и качество занятости: последствия для официальной статистики. Серия рабочих документов по статистике. Серия рабочих документов ЕЭК ООН по статистике. Выпуск 8, июнь 2021. 48 с.
10. Инициатива Международной организации труда «Будущее сферы труда». URL: www.ilo.org/global/topics/future-of-work/network/lang-en/index.htm.
11. Рабочая сила, занятость и безработица в России. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211>.
12. Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 2022. Стат.сб./Росстат. М., 2022. 151 с.
13. Сайт ФНС России. Налог на профессиональный доход. URL: <https://npd.nalog.ru>.
14. Социальный фонд России. Страхователям, самозанятым и медицинским организациям. Общая информация для работодателей. Самозанятым. Общая информация. URL: https://sfr.gov.ru/employers/general_information/selfemployed/brief/?ysclid=lfh4m3vmf5339574083.

© Васильева Н.Ю., Чакала А.Э., 2023.